

побувають й у ранньоскіфський час. Одиначні знахідки фрагментів з візним геометричним орнаментом.

У цілому керамічний комплекс, хоч і містить групу форм посудин універсальних для доскіфського і ранньоскіфського періоду, все-таки має насамперед передскіфський вигляд. Особливо яскраво це проявляється в пануванні тюльпаноподібних горщиків з проколами під вінцями та валиком по тулубу. Разом з цим є беззаперечні дані, що свідчать про побутування селища й в ранньоскіфський час. Мова йде про знахідки сіроглиняної та червоноглиняної кружальної кераміки, поява якої так чи інакше пов'язана з колонізацією греками Північного та Північно-Західного Причорномор'я, не може подавнюватись раніше 2-ї половини VII ст. до н.е.

З інших керамічних предметів варто згадати пряслиця та ляльку. Бронзові вироби представлені пластинчастими частинами браслетів. Як відзначалось, поряд з металевими речами широко вживались й кам'яні. Відомі кремневі вкладиші серпів, вироби на пластинах, долота, кам'яні точильний камінь, терочник, сфероїди.

На жаль, при дослідженні не виявлено виробів з «вузькими» датами. При хронологічній атрибуції селища перш за все слід мати на увазі переважно передскіфський вигляд його керамічного комплексу при наявності там окремих кружальних виробів, що не дозволяють остаточно виводити дати з 2-ї половини VII ст. до н.е. Враховуючи зазначене, найбільш вірогідним видається датування пам'ятки кінцем доскіфського – початком скіфського періодів, що в абсолютних датах буде близьким до 2-ї половини VIII – 3-ї чверті VII ст. до н.е.

Матеріали поселення дозволяють стверджувати, що на Середньому Дністрі у докелермеський період матеріальна культура (особливо – кераміка) носила ще дуже багато доскіфських рис. І лише в келермеський час масово поширюються характерні банковидні горщики з проколами й валиками під вінцями, предмети озброєння, спорядження коня скіфських типів, вироби в звіриному стилі.

О.Є. Фіалко (Київ)

Скіфські війські поховання біля с. Зелене на Херсонщині

В 1983 р. співробітниками Краснознам'янської експедиції Інституту археології АН УРСР проводились охоронні розкопки курганів в зоні будівництва зрошувальних систем на теренах Херсонської області. Протягом польового сезону були досліджені поодинокі кургани та курганні групи поблизу

кількох населених пунктів – сіл Антонівка, Зелене, Кирове та Львове.

Курганный могильник біля с. Зелене Верхне-Рогачицького р-ну був розташований в степу на південь від річки Рогачик на лівобережжі Дніпра, в 3,0 км на захід від села. Могильник складався з 16 насипів висотою від 0,5 до 2,5 м, що простяглися ланцюгом з південного заходу на північний схід. У центральній частині курганної групи знаходилося два довгих кургани доби бронзи. Розкопано дев'ять курганів, що безпосередньо потрапили до зони меліорації, один з яких (№ 6) зведений за доби пізньої бронзи, а решта (№№ 1-5, 7-9) датуються скіфським часом [Евдокимов и др., 1984; Евдокимов, 1985, с. 274].

Вісім скіфських насипів висотою від 0,7 до 1,5 м при діаметрі від 24 до 42 м (на момент дослідження) оточені рівчачками (діаметр від 20 до 40 м). В них відкрито 16 поховань - від одного до чотирьох під одним насипом.

Поховальні споруди репрезентовані двома типами – могилами підбійного типу (9 поховань) та катакомбами (7 поховань).

Майже дві третини поховань (11 з 16) постраждали від пограбувань. Проте наявний матеріал дозволяє зробити деякі спостереження. Більшість могил зроблено для одного небіжчика. Виняток складають поховання з кургану 2 – складна катакомба з двома камерами, де ізольовано один від одного були поховані чоловік та жінка; та поховання 1 кургану 4 – катакомба із двома вхідними ямами, де знайдено кістки двох небіжчиків. В шести могилах поховані діти різного віку. Стать решти небіжчиків не визначається. Поза небіжчиків характерна для скіфського поховального ритуалу – випростано на спині із західною (з певними відхиленнями) орієнтацією.

Серед найбільш інформативних комплексів в групі виявилось два, що не постраждали від пограбувань і містять повний набір реманенту.

1. Це згадуване вже поховання з кургану 2, серед інвентарю якого збереглися зброя, захисний обладунок, прикраси (в тому числі з дорогоцінних металів), набір посуду, знаряддя праці, дерев'яний табурет та ін. Два бічні поховання цього кургану належали дітям (в не пограбованому - № 1 - було лише п'ять стріл та ніж).

2. В другому кургані (№ 5) розкрито чотири поховання – основне (№ 3) належало підліткові, два бічні (№ 1,2) маленьким дітям і впускне (№ 4) дорослій особі. Курган є одночасною спорудою, збудованою над похованням озброєних дівчат із прислугою (поховання 4?). Ця пам'ятка є унікальною в масиві скіфських поховальних пам'яток, бо серед речового супроводу дівчинки-підлітка є важкий захисний обладунок. Є тут і золоті прикраси. Обидва кургани містять поховання вояків – в першому випадку чоловіка і жінки, в другому -

виключно жіночі.

Отже йдеться про поховання так званих амазонок. При цьому матеріали могильника біля с. Зелене дозволяють зробити кілька висновків.

1. Перший випадок (курган № 2) демонструє, що амазонки були рівними із чоловіками.

2. Другий випадок (курган № 5) певним чином підтверджує свідчення давніх авторів про те, що амазонки привчали дівчат до зброї з раннього дитинства.

3. На прикладі цих курганів стає зрозумілим, що величезний відсоток поховань амазонок втрачений через давні пограбування могил, які гублять їх в загальному масиві пам'яток.

Могильник можна розглядати як поховання представників скіфського воїнства середнього рівня першої половини 4 ст. до н.е.

В.І. Ключко (Київ)

Вбрання скіфських амазонок

Костюми тієї чи іншої спільноти відбивають технічні та технологічні досягнення, зв'язки, соціальні відносини, вірування, звичаї, моральні норми, художні традиції, тобто містять відомості про матеріальну та духовну сферу буття суспільства і окремої людини.

У процесі опрацювання матеріалів, за якими можна скласти уявлення про вбрання, спеціалісти виробили ряд методів дослідження. Насамперед, це червонофігурному аттичному посуді: тарільці з розписом Епіктета, алабастрі з розписом Псіакса, кратері з сюжетом «битва Тезея і Мелуси». Жінки-воїни носили округлі чи конусоподібні шапки з нащічними та потиличними лопатями, сорочки або куртки із запахом на правий бік, підперезані вузьким ремінцем, вузьких штанів, коротких чобітків.

З курганів Північного Причорномор'я походять предмети, на яких вміщено сцени з ілюстраціями до міфів про амазонок. Найбільш яскраві знахідки – золоті оздобы циліндричного головного убору з кургану Велика Близниця та піхов меча з кургану Чортотлик. Елементи костюмів амазонок, змальованих на обох пам'ятках, схожі: головні убори – башлики з вузькими лопатями, просторі сорочки з довгими рукавами, підперезані широкими кушаками, надіті поверх поясного одягу. Ракурс зображень на калафі з кургану Велика Близниця дозволяє розглядіти вузькі візерунчасті штани, а також взуття – коротенькі чобітки.

Ці зображення, а також свідчення Геродота про те, що одяг жінок - воїнів подібний до чоловічого, складають точки опори для реконструкції

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

